

ҚАРШИ ШАҲРИНИНГ ҲАВО ҚУРҒОҚЧИЛИГИ ТЕРМОГИГРОМЕТРИК КОЭФФИЦИЕНТИНИ КУНЛИК ВА ЙИЛЛИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Ёкубов У.М., Сафаров Ф.Б., Холматжанов Б.М.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Гидрометеорология хизмати агентлиги, Тошкент, Ўзбекистон,
Гидрометеорология илмий-таъқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166480>

***Аннотация.** Қашқадарё вилоятида жойлашган Қарши метеорология станциясида 2009-2018 йилларда қайд этилган метеорологик маълумотларини статистик қайта ишлаш асосида ҳаво қурғоқчилиги термогигрометрик коэффицентининг йиллик ўзгаришларини баҳолади. Шаҳар ҳудудида биоиклимий зоналарнинг йил ичидаги тақсимоти такрорланувчанлигининг таҳлили мазкур индекс асосида бажарилди.*

***Калит сўзлар:** биометеорологик индекслар, ҳаво қурғоқчилигининг термогигрометрик коэффицентини, ҳаво ҳарорати, шудринг нуқтаси ҳарорати, шудринг нуқтаси ҳарорати дефицити, биоиклимий зоналар.*

Кириш. Жаҳон иқтисодиётининг асосий тармоқларидан бири сифатида туризм об-ҳаво ва иқлим шароитларига катта боғлиқликка эга. Иқлим ва унинг биометеорологик кўрсаткичлари туризмни ривожлантиришда муҳим ресурслардан бири бўлиб, туристик фаолиятни ташкил этишда албатта ҳисобга олиниши керак. Мазкур нуқтаи назардан об-ҳаво ва иқлимга туризм учун чекловчи ва ривожлантирувчи омил сифатида ёндашиш зарур. Шу сабабли туристик хизматлар сифатини ошириш учун ўта фойдали аниқ биоиклимий маълумотларга эга бўлиш зарур ҳисобланади. Бундай шароитларни тавсифловчи ахборотни биометеорологик индекслар ёрдамида ҳавола қилиш қабул қилинган. Биоиклимий ва метеорологик шароитларни баҳолаш ҳаво ҳарорати, унинг намлиги, шамол, Қуёш нурланиши жадаллиги ва нур сочиб туришининг давомийлиги каби асосий параметрлар ёрдамида амалга оширилади. Бундан ташқари ёғингарчиликли кунлар сони, ёғинлар миқдори, шунингдек туман, момақалдинок, чанг бўрони ва бошқа об-ҳаво ҳодисаларини ҳисобга олиш талаб этилади. Туризм нуқтаи назаридан бу шароитлар тўғрисида ахборотга эга бўлиш кишиларга индивидуал эҳтиёжлари ва шароитдан келиб чиқиб хордиқ чиқариш учун энг қулай вақтни танлашга имконият яратади [1, 2].

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Юртимизда туризм соҳаси учун иқлимий маълумотлар мажмуаси талаб қилинади. Қашқадарё вилоятида мавжуд туристик салоҳиятдан самарали фойдаланиш мақсадида, сўнгги йилларда вилоят метеорология станциялари кузатув маълумотлари асосида ҳудуднинг иқлимий ва биоиклимий шароитларини баҳолаш зарурияти мавжуд. Мамлакатимиз олимлари томонидан атмосфера физикасининг замонавий қонуниятларини эътиборга олиб ишлаб чиқилган янги биометеорологик индекс – ҳаво қурғоқчилигининг термогигрометрик коэффицентидан фойдаланиш вилоятда туризм соҳасини ривожлантиришда илмий асос бўлади.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Тадқиқот ишининг мақсади Қарши шаҳрининг иқлимий тавсифини тузиш, биоиклимий шароитлари ҳамда вилоятда туризмни ривожлантиришда улардан фойдаланиш имкониятларини баҳолашдан иборат. Тадқиқот ишининг **вазифалари** қуйидагилар: илмий адабиётларда мавжуд биометеорологик индексларни таҳлил қилиш ва Ўзбекистон шароитлари учун ишлаб чиқилган янги

биометеорологик индекс – ҳаво қурғоқчилигининг термогигрометрик коэффициентидан фойдаланиш имкониятларини асослаш.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Биоиклимий шароитларни баҳолаш шудринг нуқтаси ҳарорати дефицитининг Кельвинларда ифодаланган ҳаво ҳароратига нисбати каби аниқланувчи биометеорологик индекс – ҳаво қурғоқчилигининг термогигрометрик коэффициенти (ТГК) ёрдамида амалга оширилади. Қарши шаҳрида биоиклимий зоналарнинг йил ва сутка ичидаги тақсимоти тақрорланувчанлигининг таҳлили мазкур индекс асосида бажарилди. Қарши метеорология станциясида суткалик саккизта кузатув муддатлари учун ҳаво ҳарорати ва намлиги тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган электрон маълумотлар базаси тузилди. Уларнинг асосида ТГК ҳисобланди. Мазмунига кўра, бу индекс бирликсиз бўлиб, ҳам ҳаводаги намлик миқдори, ҳам унинг ҳароратига боғлиқ [3, 4]:

$$K = \frac{T - \tau}{T} = \frac{\Delta}{T},$$

бу ерда: T – ҳаво ҳарорати (Кельвинларда); τ – шудринг нуқтаси ҳарорати; Δ – шудринг нуқтаси ҳарорати дефицити.

Индекснинг ўлчов бирлиги – промилле (%). Индекс берилган ҳаво намлиги ва ҳароратида ундаги сув буғи тўйиниш ҳолатидан қанчалик узоклигини кўрсатади.

Мутлақо равшанки, бу катталикнинг қиймати кўплаб об-ҳаво омиллари: ёғинлар миқдори ва тури, тўшалган сирт ҳолати ва тури, булутлилик миқдори ҳамда шакли ва бошқа омилларга боғлиқ. Шундай қилиб, индекс муайян ҳудуднинг об-ҳаво ва иқлимни тавсифловчи объектив характеристика ҳисобланади. Реал шароитларда индекснинг ўзгариш чегаралари 0 дан 150%. K нинг ўзгариши совуқ кутбий ҳудудларда ҳам, иссиқ саҳроларда ҳам айнан шу чегараларда содир бўлиши мумкин.

Қашқадарё вилоятининг чўл ҳудудида жойлашган Қарши метеорология станцияси кузатув маълумотлари асосида ҳисобланган ТГК кўп йиллик ўртача қийматларининг кун давомидаги ўзгаришларини таҳлил қиламиз (1-расм).

1-расм. Қарши метеорология станциясида термик комфорт шароитларининг кўп йиллик ўртача кунлик тақсимоти. 1 – ўта совуқ, 2 – совуқ, 3 – комфорт, 4 – нисбий комфорт, 5 – иссиқ, 6 – ўта иссиқ

Қарши метеорология станциясида термик комфорт шароитларининг кўп йиллик ўртача кунлик тақсимоти қиш, эрта баҳор ва кеч куз ойларида кундузги ва тунги соатларда 1-2-зоналар устуворлик қилишини кўрсатади. Баҳор ва куз ойларидан бошлаб 1-2-3-зоналар шароитлари кузатилади. Ёз ойларида 3-4-5-зоналари шароитлари кузатишимиз мумкин. Таҳлил натижалари шунни кўрсатадики, тадқиқ этилаётган сатнцияда ТГК қийматлари яққол ифодаланган кунлик ўзгариш хусусиятларига эга (1-расм).

Қарши метеорология станцияси кузатув маълумотлари асосида ҳисобланган ТГК кўп йиллик ўртача қийматларининг йил давомидаги ўзгаришларини таҳлил қиламиз. Қарши метеорология станциясида ТГК кўп йиллик ўртача қийматларининг йил давомидаги ўзгаришлари таҳлилининг кўрсатишича, станцияда соат 20.00, 23.00, 02.00 ва 05.00 да йилнинг совуқ ярим йиллигида 1-зона, 2-зона ҳиссиёт шароитлари қайд этилади. Йилнинг илиқ даврида 3-зона шароити кузатилади. Соат 08.00, 11.00, 14.00 ва 17.00 даги кузатув муддатларида совуқ ярим йиллик ва ўтиш мавсуми ойларида 1-зона, 2-зона ва 3-зона иссиқлик ҳиссиёти шароитлари, ёз ойлари оралиғида станцияда 3-зона ҳамда базан 4-зона шароитлари юзага келади (2-расм).

2-расм. Қарши метеорология станциясида термик комфорт шароитларининг кўп йиллик ўртача йил ичидаги тақсимоти. 1 – ўта совуқ, 2 – совуқ, 3 – комфорт, 4 – нисбий комфорт, 5 – иссиқ, 6 – ўта иссиқ

Хулоса. Туризм мақсадларида янги биоиклимий индекс – ҳаво қурғоқчилигининг термогигрометрик коэффиценти ҳаво ҳарорати ва унинг намлигини ҳисобга олишини

эътиборга олиб, инсон организми иссиқлик ҳиссиёти шароитларини баҳолашда қўлланилди. ТГК кўп йиллик ўртача қийматларининг сутка ва йил ичидаги тақсимоти таҳлили индексни яққол ифодаланган суткалик ва йиллик ўзгаришга эга эканлигини кўрсатди. Суткалик ўзгаришда тадқиқ этилаётган барча станциялар ҳудудида совуқ ярим йиллик ойларида сутка давомида 1-зона (ўта совуқ) ва 2-зона (совуқ), ўтиш мавсумларида 2-зона (совуқ) ва 3-зона (комфорт), майдан сентябргача бўлган вақт орлиғида эса 3-зона (комфорт), 4-зона (нисбий комфорт) ва 5-зона (иссиқ) иссиқлик ҳиссиёти шароитлари ҳукмронлик қилиб, ёз ойларида 5-зона (иссиқ) ва 6-зона (ўта иссиқ) шароитлари кузатилиши аниқланди.

АДАБИЁТЛАР

1. Головина Е.Г, Трубина М.А. Методика расчетов биометеорологических параметров (индексов). – СПб.: 1997. – 23 с.
2. Линевич И.Л., Сорокина Л.П. Климатический потенциал самоочищения атмосферы: опыт разномасштабной оценки // География и природные ресурсы. 1992, №4. – С. 160-165.
3. Петров Ю.В., Абдуллаев А.К. К вопросу оценки сухости воздуха // Метеорология и гидрология. – 2010. – № 10. – С. 90-95.
4. Петров Ю.В., Ахмедова М.Ш. Биоклиматические условия Узбекистана // Известия Географического общества Узбекистана. – 2019. – Т. 55. – С. 206-209.